

Andrea Marcela Alvarado Sierra

andrea.alvarado@cecar.edu.co

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0653-5826>

Estudiante de la Corporación Universitaria del caribe CECAR. Colombia.

Kelly Johanna Contreras Díaz

kelly.contrerasd@cecar.edu.co

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1495-3753>

Estudiante de la Corporación Universitaria del caribe CECAR. Colombia.

Jair David Madera Henríquez

jair.madera@cecar.edu.co

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8181-1213>

Estudiante de la Corporación Universitaria del caribe CECAR. Colombia.

Gisela Paola Vergara Jiménez

gisela.vergara@cecar.edu.co

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8869-9965>

Estudiante de la Corporación Universitaria del caribe CECAR. Colombia.

Cómo citar este texto:

Alvarado Sierra, A. M., Contreras Díaz, K. J., Madera Henríquez, J. D., Vergara Jiménez, G. P. (2024). Lectura y escritura en Educación Básica Secundaria a través de la gamificación como estrategia educativa. *Investigamos*. Vol. I No. 2. Mayo 2024. Pp. 34-54. URL disponible en: <https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/2>

Recibido: enero de 2024.

Aceptado: abril de 2024.

Publicado: Mayo 2024.

Catalogado por:

Platform &
workflow by
OJS / PKP

LECTURA Y ESCRITURA EN EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA A TRAVÉS DE LA GAMIFICACIÓN COMO ESTRATEGIA EDUCATIVA

READING AND WRITING IN SECONDARY BASIC EDUCATION THROUGH GAMIFICATION AS AN EDUCATIONAL STRATEGY

Andrea Marcela Alvarado Sierra
Estudiante de la Corporación Universitaria del caribe CECAR. Colombia.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0653-5826>
andrea.alvarado@cecar.edu.co

Kelly Johanna Contreras Díaz
Estudiante de la Corporación Universitaria del caribe CECAR. Colombia.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1495-3753>
kelly.contrerasd@cecar.edu.co

Jair David Madera Henríquez
Estudiante de la Corporación Universitaria del caribe CECAR. Colombia.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8181-1213>
jair.madera@cecar.edu.co

Gisela Paola Vergara Jiménez
Estudiante de la Corporación Universitaria del caribe CECAR. Colombia.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8869-9965>
gisela.vergara@cecar.edu.co

...

Correspondencia: andrea.alvarado@cecar.edu.co

RESUMEN

En el artículo se presenta la importancia de la lectura y escritura en educación básica secundaria a través de la gamificación como estrategia educativa. Esta investigación tiene como propósito incentivar al pensamiento creativo, la capacidad investigadora, y sobre todo al desarrollo de competencias, destrezas en los alumnos a la par de que pueda abolir el prototipo de ser vistos como agentes que solo se encuentran en el aula para memorizar información. Partiendo que la gamificación se convierte en la herramienta ideal para desarrollar las estrategias pertinentes que permitan al cuerpo estudiantil comprender los procesos que deben tener en cuenta a la hora de producir desde una perspectiva totalmente innovadora, eficaz y sumamente significativa. Para la realización de este estudio se dividió en cuatro categorías: (1). La lectura y su impacto escolar; (2). La escritura como proceso de cambio; (3). La gamificación en los entornos escolares lectores; (4) Estrategia educativa focalizada. Esto con el fin de enfatizar en las necesidades del cuerpo alumnado y la introducción de nuevas estrategias que deben hacer los educadores para estimular el interés de los estudiantes. Además, la descripción de conceptos dentro del contexto educativo. Como resultado la presente investigación corresponde a una indagación documental, la cual es descrita como un proceso eficaz para el análisis de diversas temáticas, a través de fuentes que permiten otorgar un fundamento teórico.

Palabras clave: gamificación, lectura, escritura, desmotivación, estrategia educativa.

Abstract

The article presents the importance of reading and writing in basic secondary education through gamification as an educational strategy. The purpose of this research is to encourage creative thinking, research capacity and, above all, the development of competencies and skills in students, in

order to abolish the prototype of being seen as agents who are only in the classroom to memorize information. Gamification becomes the ideal tool to develop the pertinent strategies that allow the student body to understand the processes that must be taken into account when producing from a totally innovative, effective and highly significant perspective. For the realization of this study, it was divided into four categories: (1). Reading and its school impact; (2). Writing as a process of change; (3). Gamification in school reading environments; (4) Focused educational strategy. This in order to emphasize the needs of the student body and the introduction of new strategies that educators must do to stimulate students' interest. In addition, the description of concepts within the educational context. As a result, this research corresponds to a documentary inquiry, which is described as an effective process for the analysis of various topics, through sources that allow to provide a theoretical foundation.

Keywords: gamification, reading, writing, demotivation, educational strategy.

LEITURA E ESCRITA NO ENSINO MÉDIO BÁSICO ATRAVÉS DA GAMIFICAÇÃO COMO ESTRATÉGIA EDUCACIONAL

Resumo

O artigo apresenta a importância da leitura e da escrita no ensino médio básico por meio da gamificação como estratégia educacional. Esta investigação pretende incentivar o pensamento criativo, a capacidade de investigação e, sobretudo, o desenvolvimento de competências e habilidades nos alunos, abolindo o protótipo de serem vistos como agentes que só se encontram na sala de aula para memorizar informações. A partir do facto de que a gamificação se torna a ferramenta ideal para desenvolver estratégias relevantes que permitam ao corpo discente compreender os processos que devem ter em conta na hora de produzir desde uma perspectiva totalmente inovadora, eficaz e altamente significativa. Para a realização deste estudo, ele foi dividido em quatro categorias: (1). A leitura e o seu impacto escolar; (2). A escrita como processo de mudança; (3). Gamificação em ambientes escolares de leitura; (4) Estratégia educacional focada. Isso com o objetivo de enfatizar as necessidades do corpo discente e a introdução de novas estratégias que os educadores devem fazer para estimular o interesse dos alunos. Além disso, a descrição de conceitos dentro do contexto educacional. Como resultado, esta pesquisa corresponde a uma investigação documental, que se descreve como um processo eficaz para a análise de diversos temas, através de fontes que permitem fornecer uma fundamentação teórica.

Palavras-chave: gamificação, leitura, escrita, desmotivação, estratégia educacional.

LIRE ET ÉCRIRE DANS L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE BASE PAR LA GAMIFICATION COMME STRATÉGIE ÉDUCATIVE

Résumé

L'article présente l'importance de la lecture et de l'écriture dans l'enseignement secondaire de base à travers la gamification comme stratégie éducative. Cette recherche vise à encourager la pensée créative, la capacité de recherche et surtout le développement des compétences et des aptitudes chez les étudiants tout en abolissant le prototype d'être perçu comme un agent que l'on ne

retrouve en classe que pour mémoriser des informations. Partant du fait que la gamification devient l'outil idéal pour développer les stratégies pertinentes qui permettent aux étudiants de comprendre les processus dont ils doivent tenir compte pour produire dans une perspective totalement innovante, efficace et hautement significative. Pour réaliser cette étude, elle a été divisée en quatre catégories : (1). La lecture et son impact scolaire ; (2). L'écriture comme processus de changement ; (3). Gamification dans les environnements scolaires de lecture ; (4) Stratégie éducative ciblée. Ceci afin de mettre l'accent sur les besoins du corps étudiant et l'introduction de nouvelles stratégies que les éducateurs doivent mettre en œuvre pour stimuler l'intérêt des étudiants. De plus, la description des concepts dans le contexte éducatif. En conséquence, cette recherche correspond à une enquête documentaire, qui est décrite comme un processus efficace d'analyse de divers sujets, à travers des sources qui permettent de fournir une base théorique.

Mots-clés : gamification, lecture, écriture, démotivation, stratégie pédagogique.

INTRODUCCIÓN

La mayoría de los sistemas educativos son extemporáneos, fueron creados en el pasado, en otros momentos, por la necesidad de atender simultáneamente las necesidades y desafíos de individuos y grupos diferentes a los actuales, lo que ha producido grandes limitaciones en los estándares docentes modernos. En correspondencia con esta visión, la presente investigación hace referencia a la importancia de los procesos de lectura y escritura en la población estudiantil en educación básica secundaria.

No son ideas aisladas que el concepto de "lectura" sea denominado como: engorroso, aburrido o simplemente anodino. Por lo que se hace indispensable que el maestro innove en las estrategias para motivar e interesar a los estudiantes en el proceso lector. Apuntando también que la lectura no solo ayuda las habilidades escritoras y discursivas, sino que ayuda al pensamiento creativo y aprendizaje autónomo.

Es por ello, que la conveniencia e impacto en términos del objeto de estudio es significativa puesto que, de esta manera, mejoraría la calidad de la Educación, y se forjará una formación integral, donde los estudiantes son protagonistas de su aprendizaje. El motivar a crear o mejorar un hábito lector conlleva a un aprendizaje autónomo, a la cuestión y la participación. Visto así, la aplicación de estrategias centradas en la gamificación cambiaría el proceso metodológico, en donde responderá a los intereses y necesidades de los alumnos para mejorar la calidad de la Educación en la institución.

La lectura y su impacto escolar

Se ha visualizado que en varios planteles educativos la población estudiantil presenta desmotivación frente al proceso de la lectura y como consecuencia se presenta un bajo rendimiento académico, nula comprensión y poco manejo de habilidades discursivas y escritas. Es de resaltar que la educación es un proceso cambiante, en donde las estrategias de aprendizaje y enseñanza avanzan consecutivamente para lograr una formación integral y una retroalimentación en el quehacer

pedagógico. Así, la Gamificación como estrategia de motivación en el proceso de enseñanza y aprendizaje es catalogada como el puente en el desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades de los estudiantes.

Luna, García, Vázquez y Mancilla (2017) expone que, creemos que la motivación es indispensable para causar la buena disposición de los lectores frente a la actividad de lectura e interpretación de textos. Asimismo, se creó también que sin la comprensión e interpretación jamás se desarrollará el gusto lector. De este modo, la educación es la piedra angular para el desarrollo de las competencias lectoras en las personas, por lo tanto, se ha convertido al pasar de los años en ese hilo conductor que permite formar integralmente a los educandos desde una visión holística y transversal. En relación con el artículo en estudio deja ver la lectura como ese proceso que debe utilizar el docente frente a la enseñanza y su importancia en el campo estudiantil.

Por lo tanto, se incentiva con una metodología didáctica que apunte al interés por la lectura, tomando así está el protagonismo en el aula, convirtiéndose en una herramienta eficaz para que los estudiantes: participen, afiancen el pensamiento creativo, desarrollen la curiosidad y propicie el desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades, utilizadas para la búsqueda de un objetivo de aprendizaje.

Santiago, Carmona Cupil y Silva Payró (2020) conciben la lectura como gran valía para el desarrollo académico de los estudiantes, a través de la práctica permiten desarrollar diversos procesos cognitivos como la capacidad de retención, comprensión, atención, observación, concentración y hasta la capacidad de resolución de situaciones. De conformidad con este enunciado, la lectura es de suma importancia en el proceso educativo, porque permite a los educandos abrir nuevas rutas de saberes y caminos con horizontes llenos de competencias adquiridas simple y llanamente con el hecho de tener como referencia la lectura en sus vidas. A su vez, deja en evidencia el fortalecimiento de los procesos cognitivos los cuales al pasar del tiempo con su práctica permite el desarrollo de las capacidades intelectuales que de una u otra forma sirven la resolución de conflictos a un futuro en la sociedad.

Eventualmente, el proceso de lectura es importante porque fortalece los niveles cognitivos de las personas, pero con ella trae ciertas causa-efecto, es decir, depende de un contexto el cual lo crea el lector al momento de hacer parte de la lectura, esto dice que para que sea de mayor agrado y fortalezca su mente, se debe hacer en un espacio acorde a la ocasión, un lugar tranquilo para que la lectura pueda ser afuente facilitando la capacidad de comprensión.

Ahora bien, Criollo y Morocho (2019) argumentan que es necesario generar condiciones didácticas que autoricen y habiliten al alumno a asumir su responsabilidad como lector, de ahí la necesidad de saber utilizar diferentes estrategias didácticas que generen motivos, intereses y conocimientos en los estudiantes para fomentar la lectura.

De allí que, la lectura y las competencias lectoras como herramientas educativas, poseen un alto grado de importancia dentro de lo que constituye todo el proceso educativo. Por tanto, es menester del docente incentivar al fortalecimiento de ambos aspectos, propiciar ambientes significativos que inculquen un aprendizaje significativo de la temática y estimulen de manera autónoma la lectura y la escritura. Un estudiante que cuente con las competencias necesarias para redactar textos coherentes y realizar lecturas fluidas, es necesario para la sociedad. En consecuencia, el docente debe facilitar que se llegue al objetivo previsto, de todo proceso que haga parte de la educación, utilizando los espacios necesarios para generar calidad.

Teniendo en cuenta que, la lectura es un ente fundamental en la vida escolar del estudiante es el docente el facilitador de ese aprendizaje, este debe llevar actividades motivadoras y didácticas para incentivar y promover la participación activa de los estudiantes, siendo estas mismas las que van a ayudar a los niños adquirir habilidades para la lectura. Es por ello que el docente debe ser un lector activo, para transmitirles a los estudiantes ese hábito por la lectura y poder generar disfrute por la misma.

En este sentido, Callañaupa, et. al. (2021) sustentan que el hábito lector será más sencillo formarlo en un ambiente emocional, a temprana edad y con las herramientas de acuerdo con su capacidad. Después de ello, el lector, por sí mismo, debe ser capaz de internarse en este mundo de la lectura. Esta amplia perspectiva a cerca de la importancia que trae consigo el uso de estrategias que ayuden a la motivación de los estudiantes, para interesarse por el campo de la lectura y obtener los grandes beneficios de esta, es de suma importancia puesto que los estudiantes solo la tildan como aburrida.

Es de saber que la educación se acentúa en la construcción social e integral de cada persona, aludiendo así al desarrollo de competencias que les permitan desenvolverse en cada contexto de la sociedad. Sobre la base de esta precisión es importante que los docentes introduzcan nuevas estrategias para estimular el interés de los estudiantes y que a su vez los docentes tengan conocimiento de actividades que generen: la participación, motivación e interés, teniendo como consecuencias el producir un hábito lector en los alumnos. Destacando así que la lectura es el ámbito más esencial de la vida escolar, ya que ayuda considerablemente en el desarrollo de habilidades, destrezas, de léxico, pensamiento creativo, imaginación y curiosidad.

Por último, Lara y Salazar (2019) mantienen que el docente en su trabajo pedagógico debe considerar a la lectura como una herramienta aliada para el aprendizaje de los estudiantes y contribuir para que el proceso lector afiance el dominio de habilidades de descodificación que procesan activamente el texto. Planteadas las cosas de este modo, se puede inferir, que de la muestra escogida (96 estudiantes) un poco más del 60% presenta altas deficiencias para la comprensión de texto y responder preguntas a partir de ellos. Por lo tanto, puede que se deba a las disparidades académicas que existan entre instituciones y la poca exigencia que el cuerpo docente le pida al estudiantado. Además, es de analizar qué tanta asistencia técnica le brinda la localidad a la institución o instituciones para el mejoramiento de la cobertura y calidad educativa.

Siguiendo con este razonamiento, las bases del hábito lector tendrían consecuencias diferentes si en los primeros años de escolaridad se motivará al estudiante a leer, a interesarse por las páginas que componen un escrito y se guiará en la comprensión de palabras y no solo haciendo hincapié en seguir líneas por obligación. Por lo que el maestro en su proceso de enseñanza debe contar con herramientas direccionadas a afianzar el dominio de decodificación de textos, para generar una comprensión de lo que se lee. Es momento de emprender estrategias encaminadas a romper con el prototipo de la lectura obligatoria y en su lugar, dar paso al incentivo por el hábito lector, el cual ayuda considerablemente al desarrollo de habilidades cognitivas de la población estudiantil, mejorando a su vez las habilidades escriturales y discursivas.

En definitiva, el estudiante estará frente a un proceso de formación integral, motivado al proceso lector, en donde el desarrollo de capacidades, también destrezas, no serán las únicas que puedan utilizar frente a los diversos contextos que se presenten en su quehacer diario, sino también el carácter participativo, la búsqueda de soluciones a las falencias de su contexto. Más aún el vínculo que se encuentran en su medio para la retroalimentación de su proceso de formación, ese mismo, entre estrategias de gamificación y escuela.

Conviene subrayar que los aprendizajes son favorecidos cuando ocurren en un clima de confianza, aceptación, equidad, respeto entre las personas cuando se establecen, además, mantienen normas constructivas de comportamiento. Por ello contribuye en este sentido la creación de un espacio de aprendizaje organizado hasta enriquecido, que invita a indagar, es más, a construir nuevos aprendizajes. Partiendo de esto, la estrategia de gamificación para incentivar a leer propicia e inspira las cualidades, la reflexión, capacidad creadora, curiosidad, imaginación, iniciativa, sentido común, asimismo el hábito lector.

La escritura como proceso de cambio

Es de menester que el estudiante cumpla con procedimientos escriturales a la hora de redactar un texto, por tanto, el docente debe plantear estrategias para que el cuerpo alumnado pueda solucionar esas dificultades que presenten a la hora de redactar, haciendo hincapié en que este proceso/ejercicio requiere de una planificación ¿qué y cómo? lo que el escritor ha hecho para los diferentes aspectos de su producción escrita y la situación de escritura (preescritura). La segunda es la realización del texto, que es un conjunto de decisiones sobre cómo expresar lo que se quiere en el habla dentro de un escrito, se debe buscar el diccionario más adecuado para el uso de palabras, la morfosintaxis canónica, la coherencia y ortografía del texto. El tercer proceso es la revisión, revisión escrita, relectura y evaluación (pos escritura).

La lectura influye positivamente en la expresión escrita, es importante realizar actividades en las que se utilicen textos escritos, pues de esta forma se podrá proceder adecuadamente en el proceso de enseñanza/aprendizaje de esta competencia lingüística y educar a escritores competentes. (Sánchez, 2021). Por consiguiente, incentivar a la lectura en el aula permite el enriquecimiento del vocabulario, la ortografía y muchos aspectos que contribuyen al desarrollo

personal en los estudiantes.

Es de suma importancia implementar el desarrollo de textos escritos durante las sesiones de aprendizaje, para garantizar la impartición de las competencias de producción textual, permitiendo el desarrollo de textos sumamente estructurados, cohesivos y significativos. Además, el incentivo del proceso de escritura que impacte positivamente en el desarrollo de competencias, habilidades y destrezas escriturales.

Sánchez (2021) manifiesta que, a la hora de instruir y estudiar la escritura en el aula hay que tener en cuenta la complicación que conlleva esta habilidad lingüística: las relaciones permanentes entre el contexto y el texto, y el contexto y el proceso de la escritura. En cierto sentido, hay que tener claridad acerca del contexto en el cual se pretende enseñar la escritura en el aula, es fundamental para la planeación de estrategias pertinentes que solventen positivamente las necesidades de la población estudiantil con la que se está trabajando.

Manejar claridad acerca de las ideas que se quieren impartir permite la fácil interacción entre ellas y los estudiantes, causando así una apropiación de la temática sumamente satisfactoria. Durante el proceso de escritura, se deben alcanzar las competencias que este proceso requiere, por ello, el manejo del contexto cumple un papel indispensable.

Como expresa, Chacón (2021) impulsa a los estudiantes a escribir siguiendo el proceso de toda composición escrita: planificación, redacción y evaluación, y poner énfasis en la revisión de los escritos, ya que es una herramienta útil para mejorar y evaluar un texto. Por ello, incentivar a la comunidad estudiantil a disponerse a realizar producciones escritas, es fundamental para alcanzar las competencias que permitan cumplir con todos los aspectos que un texto requiere.

Realizar revisiones a lo que escriben los estudiantes, permite solventar errores y construye un camino hacia la correcta escritura, cumpliendo con las normas necesarias, ortografía y todos aquellos aspectos que están inmersos en la producción textual, motivando en todo momento los procesos escriturales y ejerciendo una continua labor para alcanzar la autonomía. Por su parte, no hay que enseñar que la ortografía es independiente de la escritura, se debe reflexionar sobre la norma ortográfica en el interior de los textos escritos, debido a que la comprensión de la norma ortográfica está ligada a la comunicación textual. (Chacón, 2021).

Conforme a estas conceptualizaciones precedentes, desde los gustos de la población estudiantil se pueden desarrollar estrategias que despierten el deseo de escribir, esto debe ser menester absoluto del docente. Los procesos escriturales requieren de diversas pautas que se deben impartir, como facilitador y asesor en el aula, como motivador e innovador, siendo este último aspecto el más importante dentro de la enseñanza de la escritura, ya que una errónea metodología podría significar el repudio hacia la misma (Y por consiguiente a la lectura) por parte de los estudiantes.

En este tránsito ideático, Mendieta (2019) argumenta que, la escritura va más allá de la apropiación del código: involucra una serie de operaciones mentales que determinan la forma como

se genera, se relaciona y se organiza un texto a través de subprocesos como la planificación, la textualización y la revisión. Es cierto que la escritura es uno de los medios de comunicación más valioso, puesto que por medio de este se plasma, organiza, emite mensajes, jerarquizan ideas y se permite la comunicación diaria de las personas. Pero a este proceso no se le atribuye la importancia que amerita.

En la actualidad la enseñanza de la escritura se retoma a cumplir con reglas ortográficas, textos coherentes, cohesivos, que cumplan con un paradigma; pero no se prioriza la comprensión de lo escrito. Los estudiantes escriben, pero se debe destacar que pocas veces comprenden lo que hay en esas líneas. Se omiten los procesos de reestructuración, planificación y retroalimentación, por las escasas estrategias empleadas en el aula para una enseñanza idónea de lo que encierra el proceso de la escritura.

En correspondencia con este hilo discursivo y argumentativo, es útil la perspectiva de Mendieta (2019) el desconocimiento de las nuevas formas de la escritura no ha permitido la inclusión de las modernas competencias escriturales al aula de clase. Gran cantidad de los profesionales de la lengua castellana desconocen las nuevas formas de producción comunicativa. Esto nos lleva a que el docente actual se enfrasca en seguir las reglas del manuscrito y transmitir la obligatoriedad de completar escritos para notas académicas, sin la necesidad de comprender, planificar, revisar y autoevaluar dicho proceso.

Por eso puede decirse que es de gran interés aludir a innovar en estrategias que impacten en la enseñanza de la escritura y motive activamente al estudiante a este proceso que es base fundamental en su educación integral. Desde este ángulo la escritura va más allá del manejo de un código, esta implica el desarrollo de habilidades, destrezas y la puesta en práctica de procesos básicos, la memoria y atención, así como también tener consigo el poder de decisión y elección.

Para Bauzán (2018) la mejora de la producción escrita a partir de la elaboración de textos en función del género y la manipulación de la información, mecanismo que parece imprescindible para poder ejercitar una mejora de la escritura, pero que difícilmente podrá ser efectivo si no va acompañado. Además, plantea que, es evidente que la mejora de la escritura es un campo que abarca multitud de aspectos concretos que no pueden ser abordados de manera conjunta. Sin embargo, la puntuación es uno de los aspectos en los que muchos aprendices se muestran despreocupados e incompetentes.

En este sentido, la reflexión gramatical se lleva a cabo con la ayuda de ejercicios de pares mínimos que permiten que el estudiante observe, analice y reflexione sobre el uso de signos de puntuación. Por lo tanto, la implementación de estos ejercicios mejora la capacidad de redacción de un texto formal, es decir, los estudiantes deben dominar e indagar en la estructura y funcionamiento del uso de signos de puntuación para la elaboración correcta de una redacción.

Desde esta perspectiva, Meneses (2021) propone que, la escritura es un camino para ingresar en la comprensión disciplinar y evaluar los alcances conceptuales sobre un tema en particular. En general, junto a la lectura, la escritura es la condición primordial en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En esta misma línea, la escritura libre representa para el estudiante un goce creativo, así como la libertad de enunciar todo aquello que precisa o desea comunicar, también; el desarrollo de la escritura pasa a ser muy importante en la vida de un individuo.

Conforme a esta visión, la escritura como eje principal de la tesis en estudio, surge a partir de la iniciativa de la enseñanza de la misma con la finalidad de desarrollar en los estudiantes de básica la capacidad de leer y escribir diferentes textos literarios, es así, donde el docente cumple un papel importantes en este proceso ya que se convierte en ese ente motivador del saber, permitiendo que el educando potencie sus habilidades cognitivas y vaya en cierta forma desarrollando la capacidad de comprensión e interpretación de textos.

De la misma forma, en el proceso de la enseñanza de la escritura el docente tiene la capacidad de implementar estrategias educativas que le permitan al educando incursionar en el maravilloso mundo de la literatura a través de sus propios escritos de experiencias significativas en el aula de clases o alguna vivencia en particular que haya tenido en el contexto social.

De este modo, el alumno va potenciando la capacidad escritural gracias a ese espacio mediado por el docente, permitiendo el desarrollo de una visión holística en cuanto a la realidad del contexto y tiene la facultad de expresar libremente a través de escritos sus diferentes puntos de vistas que son relevantes en este proceso, es allí, donde toma forma la escritura en una persona, permitir que de forma coherente y lineal se expresen un sin números de sentimientos.

Constantemente estamos en comunicación oral y por ende nuestro cerebro cuenta con la función de organizar ideas, estructurar, organizar a modo general y transmitirla. Es así como en la tabla 1 se ejemplifica la importancia de la escritura en la formación estudiantil y se visualiza que está no solo se basa en el aprendizaje de un código, sino que corresponde a el proceso que permite el desarrollo de habilidades en pro de afianzar la redacción y el discurso.

Tabla 1

Escritura

Autores	Aportes
Bauzan (2018)	Los ejercicios de pares mínimos pueden resultar útiles para la mejora de la escritura de los estudiantes de Secundaria. Para poder comprobar la validez de esta hipótesis se realizaron actividades de evaluación iniciales que permitían saber cuál era el estado inicial de los conocimientos.
Mendieta (2019)	Hasta el momento la enseñanza de la escritura se ha centrado en el manuscrito, desconociendo que en la actualidad los educandos no solo redactan para la académica, sino que también escriben para los diferentes medios, como YouTube, Facebook, entre otros.

Chacón (2021)	Para trabajar la conciencia ortográfica es indispensable partir de la base del uso convencional de la escritura, es decir, desde de la escritura autónoma de cada estudiante se implementará la nueva forma de reflexión ortográfica a través de la práctica continua.
Meneses (2021)	La escritura es una habilidad básica que ayuda al desarrollo de la creatividad de los estudiantes, la simetría de escribir mediante la implementación de habilidades que le permita el uso de estas experiencias para comunicar sus sentimientos, pensamientos y acciones.
Sánchez (2021)	Para llevar a cabo la escritura creativa en el aula, hay que planificar y luego redactar el texto. Es más fácil si se les da a los alumnos una serie de pautas. Primero hay que observar, luego pensar y por último dejar volar la imaginación.

Fuente: elaboración propia. Apoyado en Bauzan (2018), Mendieta (2019), Chacón (2021), Meneses (2021) y Sánchez (2021).

En suma, la escritura contiene parámetros establecidos y aspectos tanto para su uso como para su enseñanza. Los expuestos anteriormente son guía del entendimiento para ejercerla de manera autónoma y que sea reforzada por medio de la práctica. Es la ortografía fundamental dentro de los criterios que conlleva una producción textual y los efectos que generan al concluirla.

La autonomía a la hora de disponerse a escribir teniendo en cuenta todos los puntos específicos que este proceso tiene inmersos, garantiza al final un enriquecimiento a nivel de las competencias que se encuentran detrás de los procesos mentales y todos los actores que intervienen. Conviene enfatizar, que se debe estimular la capacidad creadora de los estudiantes y por ello la acción docente buscará la mejora en el proceso educativo para llevar a cabo estas estrategias escriturales.

La gamificación en los entornos escolares lectores

En primera instancia, aún hay docentes que asumen metodologías tradicionales para el desarrollo de las clases, partiendo de la visión que el maestro es el único protagonista en el escenario educativo. Aún en el contexto educativo es visible encontrar a estudiantes inmersos en este tipo de educación, catalogada como única función al recibir información y almacenarla, no tienen un pensamiento reflexivo, no dudan, cuestionan, solo están prestos a recibir y acatar órdenes.

En segunda instancia, encontramos a la inspiración de un docente, a esa pasión que se tiene por enseñar y formar a una persona idóneamente. Actualmente los educadores tradicionalistas suprimen toda idea de visualizar nuevos campos tanto de aprendizaje como de enseñanza, sin tener en cuenta que la educación es un proceso que está en constante cambio y es aquella vocación la que facilita que el profesor se amolde a una forma correcta de enseñar significativamente.

En correspondencia con esta visión, la conveniencia e impacto en términos del objeto de estudio es significativa puesto que, de esta manera, mejoraría la educación. El incentivar a aprender conlleva a un aprendizaje autónomo, a la cuestión y la participación.

Con esto, la aplicación de estrategias centradas en la gamificación para la mejora de las técnicas de escritura y lectura cambiaría el proceso metodológico, que responderá a los intereses y necesidades de los estudiantes para mejorar la calidad de la formación en la institución, se puede evidenciar en las aulas de clase que una de las causas principales de la problemática es referente a la desmotivación y desinterés de los alumnos hacia los procesos de lectura y escritura, es el hábito en el que los profesores están inmersos.

Este planteamiento tiene sustento en Posligua, M., Espinel, Posligua, J. y Jiménez (2022) quienes exponen que, la gamificación supone una estrategia innovadora, activa y dinámica en el campo educativo pedagógico para docentes y alumnos que permite impartir conocimientos, en forma de juegos interactivos. Asimismo, reconocen el impacto en la motivación y el compromiso de los estudiantes durante el proceso enseñanza-aprendizaje.

Por estas razones, García, Cara, J., Martínez y Cara, M. (2021) dice que la gamificación se toma como herramienta o llave para motivar al alumnado, siendo uno de sus objetivos principales el influir sobre el alumnado y que este viva una experiencia donde tenga el dominio y la autonomía para resolver el desafío. En relación con esta idea, el maestro debe concebir una nueva forma de enseñar, basándose en estrategias gamificadas que hagan hincapié en un aprendizaje significativo, una participación en el desarrollo de las clases y una motivación frente al aprender por parte de los estudiantes.

De igual forma los estudiantes serán incentivados al pensamiento creativo, a su capacidad investigadora, y sobre todo al desarrollo de sus capacidades, destrezas y a suprimir el prototipo de agentes que solo se encuentran en el aula para memorizar información. Partiendo así de que las estrategias enfocadas en la gamificación para incentivar a la mejora de la lectoescritura, omitiendo así los estándares que limitan la educación.

Avanzando en el tiempo encontramos a Santamaría y Díaz (2021) los cuales postulan que, el propósito de utilizar componentes propios de los juegos en el ámbito educativo tiene como finalidad fortalecer habilidades, resolver problemas, promover procesos de colaboración y comunicación en los estudiantes, influyendo en la estimulación, habilidades del pensamiento y procesos de aprendizaje.

Se debe agregar que el estudiante motivado encuentra un impulso para estudiar, se enfrentan a la duda, a la búsqueda de conocimiento, descubrimiento de fortalezas y destrezas, se enfrenta día a día a un aprendizaje que retiene, decodifica, moldea y reconstruye para un aprendizaje significativo. Un educando que tiene la motivación como eje central, está en constante búsqueda de sus objetivos y sueños, sin importar los inconvenientes que se le puedan presentar en el camino.

Llegado a este punto, Santamaría y Díaz (2021) sostienen que, la gamificación utiliza elementos como tipos de jugadores, reglas, puntos e insignias plasmados en una interfaz atractiva que promueve la participación cooperativa en tareas cotidianas, con el fin de desarrollar habilidades de pensamiento, liderazgo, procesos motivantes de aprendizaje y resolución de problemas. Lo que

lleva a decir que, las estrategias fundamentadas en la gamificación son clave para el desarrollo de una clase significativa, puesto que esta toma el protagonismo al convertirse en una herramienta eficaz para la participación, comprensión, desarrollo de habilidades, y, sobre todo, se genere un aprendizaje significativo en los alumnos.

Resulta claro que, gracias a esta, los estudiantes pueden comprender que el uso de estrategias gamificadas no es sinónimo netamente de juego, puesto que con ella también podemos aprender, mientras propicia el desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades, utilizadas para abordar los diferentes temas de clase por la búsqueda de un objetivo de aprendizaje. Por consiguiente, se deja entrever que es necesario abolir estrategias tradicionales que no le permiten al estudiante desarrollar capacidades, sino que los forma para ser recipientes pasivos de información, con el único propósito de repetir información.

Empleando las palabras de Díaz (2021) las estrategias gamificadas aportan grandes beneficios a quien participa de ellas, por lo que según la teoría del aprendizaje significativo es de vital importancia en su proceso formativo. En consecuencia, se hace un uso constante de estas herramientas para el desarrollo de las actividades, hay mayor motivación, participación, trabajo en equipo. Llegado a este punto, la lúdica en el aula de clases juega un papel innovador altamente característico.

Fomentar un ambiente agradable e interactivo entre el educador y el educando facilita en gran medida el proceso de adquisición del aprendizaje y enriquece el quehacer pedagógico. Mirándolo así, la gamificación brinda a través del juego, experiencias que captan la atención y los sentidos del alumno, facilitan el entendimiento de las temáticas y eliminan completamente la tradicionalidad que tanto afecta el proceso escolar y cansa a los estudiantes.

Por eso, al encontrarse en un tema como la escritura, por ejemplo, la gamificación se convierte en la herramienta ideal para desarrollar las estrategias pertinentes que permitan al cuerpo estudiantil comprender los procesos que deben tener en cuenta a la hora de producir desde una perspectiva totalmente innovadora, eficaz y sumamente significativa.

Por otra parte, González (2021) deja en evidencia que la gamificación es una metodología activa e innovadora basada fundamentalmente en dos indicadores; su novedad dentro del panorama educativo y la difusión de trabajos con resultados prometedores en torno a esta metodología como herramienta en el campo de la enseñanza.

En este caso, La educación sin lugar a dudas es una de las fuentes primarias supremamente importante para el desarrollo de las competencias en cada una de las persona independientemente de su estrato social y raza, es por ello, que dentro del proceso de adquisición del aprendizaje juegan un papel vital para la apropiación de conceptos, dado que en este proceso los docente visionan de una forma diferente y particular cada mediación de clase, utilizando un estilo de enseñanza propio, tomando como ayuda diferentes actividades o estrategias didácticas que le ayudan a que el educando

se interese por la temática.

Del mismo modo, para los docentes de hoy o de escuela nueva, se hace necesario utilizar diferentes herramientas digitales que les permita el fácil acceso al aprendizaje de los estudiantes. En este orden de ideas, para esta visión, el docente utiliza la gamificación como una herramienta innovadora que facilita una u otra forma la enseñanza-aprendizaje de tal forma que ofrece nuevos conocimientos y lo más importantes es que desde esta mirada sirve como herramienta motivadora dentro de la clase, permitiendo que la mediación de la clase sea eficaz.

Estrategia educativa focalizada

Se hace necesario comprender que la Educación es un proceso cambiante, en donde constantemente las estrategias de enseñanzas varían con el fin de generar un impacto positivo, en el proceso de formación del estudiante. En habidas cuentas, los intereses encaminados al cambio educativo aluden en mejorar las habilidades de enseñanza, suprimiendo de esta forma las bases tradicionales en que los profesores se encasillan en el aula de clases. Por ello se cree evidente, que la diversidad de estrategias fomentadas en la gamificación ocasiona un impacto favorable en los docentes a partir de cómo manejar y organizar el diseño de estrategias metodológicas coherentes; frente al cómo aprenden e interactúan los estudiantes.

Conviene distinguir que Gorriti (2021) alude que, la gamificación es el uso de estrategias, modelos, dinámicas, mecánicas y elementos propios de los juegos en contextos ajenos a éstos, con el propósito de transmitir un mensaje o unos contenidos o de cambiar un comportamiento, a través de una experiencia lúdica que propicie la motivación. Se comprende que la estrategia de gamificación hace posible que el estudiante reconozca que es un individuo en el entorno de su vida, capaz de actuar a su manera, saber y hacer cosas, sentirse seguro, confiado, amado, respetado y, lo más importante, crear y recrear libremente sobre la base de la exploración y la recreación. Crear conocimiento, es decir, aprender junto a la parte educativa.

Prosiguiendo con el tema Gorriti (2021) ratifica que, gamificar es aplicar estrategias (pensamientos y mecánicas) de juegos en contextos no jugables, ajenos a los juegos, con el fin de que las personas adopten ciertos comportamientos. Esta metodología llega para revolucionar el concepto de los juegos y de su productividad desperdiciada. Todo esto significa que dicha estrategia aportaría un cambio significativo en la población estudiantil, puesto que serán alumnos con la actitud, motivación y deseo de aprender día a día acerca de lo que los rodea. De esta manera fortalecería su proceso de formación integral en donde se evidencie el carácter participativo, propositivo para enfrentar su entorno educativo, cultural y social.

De acuerdo con la perspectiva de Jácome Tayupanta (2022) la gamificación como una estrategia didáctica potencia la motivación de los actores educativos con el fin de encontrar los elementos propicios orientados al aprendizaje, reflejados mediante en el juego académico haciendo que los participantes interactúen conscientemente en este proceso experiencial.

En este caso, la diversidad de estrategias docentes para el desarrollo de las clases es de gran interés puesto que aún se encuentran muchos profesores basados en una educación tradicional, en donde la palabra, poder y direccionamiento de la clase la tiene el maestro y el estudiante no tiene voz, se ha abolido el intentar una nueva forma de enseñar, aboliendo por completo el intentar innovar el sistema educativo en donde lo primordial es forjar una disciplina, pero no una educación real.

He de referirse también la postura de Jácome (2021) la cual añade que, en los entornos de enseñanza virtualizada es imprescindible aplicar estrategias que permitan motivar al estudiante a aprender, la gamificación es una estrategia efectiva que permite la asimilación de conocimientos y conformación de grupos de trabajo colaborativo de manera eficaz. Para el objetivo de una educación de calidad, se hace necesario evaluar consecutivamente las estrategias abordadas en el proceso de enseñanza, con el fin de realizar procesos de retroalimentación en cuanto a la mejora del proceso educativo.

Por ello, en entornos de instrucción, el incentivar a aprender conlleva a un aprendizaje autónomo, a la cuestión y la participación. Con esto, la aplicación de estrategias educativas centradas en la gamificación para el fortalecimiento de los procesos de escritura y lectura cambiaría el proceso metodológico, en donde responderá a los intereses y necesidades de los estudiantes para mejorar la mejora de la calidad educativa. Destacando así, que el maestro va a concebir una nueva forma de enseñar, basándose en estrategias gamificadas que hagan hincapié en un aprendizaje significativo, una participación en el desarrollo de las clases y una motivación frente al aprender por parte de los estudiantes.

En relación con la estrategia educativa es pertinente precisar, que desde la idea de Picón (2019) enuncia que, la ludificación y la gamificación encuentran diferentes formas de aplicación, dependiendo del nivel académico y que, como se ha visto, la tendencia es que, cuanto más elevado es el nivel académico, más predisposición existe hacia la utilización de estrategias gamificadas. Es de saber que una de las problemáticas de la educación son las bases tradicionales en las cuales se encuentran inmerso los estudiantes, a raíz de esto se hace necesario el desarrollar estrategias innovadoras para que dicho prototipo sea suprimido.

Como consecuencia el uso de estrategias educativas motivadoras y fundamentadas en la gamificación permitirá el incentivo al pensamiento creativo, capacidad investigadora, y sobre todo al desarrollo de capacidades, destrezas en los alumnos a la par de que pueda abolir el prototipo de ser vistos como agentes que solo se encuentran en el aula para memorizar información.

Como complemento a estos argumentos precedentes, Picón (2019) deduce que, en cuanto a la utilidad práctica de la ludificación o la gamificación como estrategias metodológicas aplicadas para la enseñanza, pensamos que, por su versatilidad y por su carácter entretenido (y en ocasiones desafiante), se trata de una herramienta con un gran potencial. Partiendo así de que las estrategias enfocadas en la gamificación para incentivar a la mejora de la lectoescritura reivindicarían el aprendizaje y omite así los estándares que limitan la educación.

Conviene subrayar que los aprendizajes basados en estas estrategias motivadoras son favorecidos cuando ocurren en un clima de confianza, aceptación, equidad y respeto entre las personas y cuando se establecen y mantienen normas constructivas de comportamiento. También contribuye en este sentido la creación de un espacio de aprendizaje organizado y enriquecido, que invita a indagar y a construir nuevos aprendizajes.

En cuanto a Gomez (2019) señala que, la gamificación abarca aspectos como: la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la creatividad, la competencia sana, la tolerancia al error, etc. Todos los puntos anteriores son aplicables a la enseñanza de la ortografía, en especial, la toma del error como una forma de aprender. Dentro de este marco ha de considerarse que la gamificación contiene aspectos que se toma de manera importante dentro del concepto enseñanza - aprendizaje, sobre todo en el proceso escritural y de corrección.

Gamificar es tomar rasgos específicos inmersos en el juego, para llevarlos al aula. Es un proceso que pretende que la adquisición del aprendizaje o la temática en contexto sean aprendidas de la manera más completa posible. No es jugar, no pretende volver el aula un parque de diversiones, sino más bien un espacio ameno y ambientado para el conocimiento.

Tal como Guamán (2021) alude que, la gamificación es una estrategia de aprendizaje que pone en práctica lo lúdico y el enfoque constructivista. El alumno es el centro del proceso de aprendizaje y el maestro es el guía, tomando la lúdica como eje de enseñanza.

Por ende, la gamificación es un método que se ha venido utilizando en las distintas instituciones porque en primer lugar es una táctica innovadora que motiva al educando en el aula y en segundo lugar promueve la formación, es por ello que, el autor destaca o focaliza el método de gamificación que le ayuda a llevar a otro trasfondo las clases, es decir, esta estrategia innovadora incita a que los docentes salgan de su zona de confort incluyendo retos, juegos entre otras actividades que cambian la metodología tradicional y se van inclinando hacia las nuevas técnicas en la enseñanza.

METODOLOGÍA

La presente investigación corresponde a una investigación documental, la cual es descrita como un proceso eficaz para el análisis de diversas temáticas, a través de fuentes que permiten otorgar un fundamento teórico. Posteriormente, se alude a las definiciones de autores para referirse a la conceptualización de búsqueda de la información.

Basándose en García, Cara, J., Martínez y Cara, M. (2021) es una de las tareas que se llevan a cabo en el área de la recuperación de la información. Esta tarea permite a las personas buscar información concreta entre una colección de estos de manera automática. Un paso más allá es el permitir analizar información desde varias lenguas, de este modo la investigación documental, se define como una serie de métodos y técnicas de investigación, procesamiento y almacenamiento de la información, en primera instancia, y la presentación sistemática, coherente y suficientemente

argumentada de nueva información en un instrumento científico, en segunda instancia. De este modo, no debe entenderse ni agotarse la indagación fundamentada como la simple búsqueda de información relativa a un tema Tancara (1993).

En relación con este tema Codina (2018) la búsqueda de información es una de las actividades vitales del ser humano. No es una actividad vinculada exclusivamente con internet y ni siquiera es una actividad nueva. Es tan antigua como la humanidad. Lo que marca la diferencia con nuestro tiempo es la súper abundancia de información, pero cuanto mayor oferta de información existe, más necesarios son los sistemas eficientes de búsqueda.

Lo cierto es que, actualmente disponemos también de una oferta realmente exuberante de ellos, formando así un auténtico ecosistema, con diferentes nichos y relaciones entre los mismos, en función de lo planteado. Para Gómez (2019) la investigación documental tiene un carácter particular de dónde le viene su consideración interpretativa. Intenta leer y otorgar sentido a unos documentos que fueron escritos con una intención distinta a esta dentro de la cual se intenta comprenderlos. Dentro de este orden de ideas, se tomaron abordajes temáticos desde los siguientes ejes conceptuales: lectura, escritura, gamificación y estrategia educativa.

Sobre la base de estos razonamientos y en función del objeto de estudio que guía la investigación, se definen las diversas fuentes bibliográficas y documentales que son imprescindibles para las bases teóricas del presente artículo. En efecto, se hizo uso de 20 investigaciones, las cuales se clasifican en: tesis de maestrías (5), artículos de revistas (5), artículo científico (1), tesis doctorales (2), trabajos de investigación – fin de grado (7), cabe destacar que la información encontrada es de los distintos niveles, es decir, local, regional e internacional.

Agregando a lo anterior, se empleó la plataforma de Google académico y se desprenden la variedad de sitios de búsqueda para el material utilizado, estos son: repositorios digitales, repositorios institucionales, Dialnet, Revista Científica Hallazgos 21, revista inclusiones, Biblioteca Digital Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC) y Espacio digital Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL).

Desde esta línea de planteamientos, las fuentes documentales que se utilizaron fueron válidas mediante procesos de selección, el cual hizo hincapié en cinco ítems: en un primer momento, el estudio debía ser reciente, oscilado entre los años 2018 -2022; en segundo lugar, la investigación debía responder concretamente al subtema específico del presente artículo; en tercer grado, valoraciones en cuanto a los resultados obtenidos sobre los procesos de escritura y lectura en la población de secundaria; en cuarta instancia, las investigaciones debían ser dirigidas a la población de básica secundaria o bachillerato, en último término, los estudios debían resaltar la importancia de contrarrestar la mortalidad desmotivacional de los estudiantes, frente a la lecto escritura.

Por añadidura, el procedimiento para el registro de las fuentes consultadas se fundamenta en lo establecido en el formato de las normas APA última edición, lo cual se refleja en las citas y

referencias bibliográficas del artículo actual.

CONCLUSIONES

En este sentido, se concluye que, la lectura es una base fundamental en el proceso de formación del estudiante, gracias a esta se propicia el pensamiento creativo, mejora el léxico, refuerza las habilidades argumentativas y discursivas. Cabe destacar, que por medio de este proceso clave, se desarrolla la habilidad crítica del alumnado, ayuda a la liberación de emociones y sin olvidar que facilita el acto comunicativo. Por lo que se hace necesario que la lectura no sea encasillada cómo aquel proceso tedioso y anodino por parte de la población estudiantil, puesto que está trae consigo una serie de beneficios que aportan a la construcción personal, social, académica y profesional de las personas.

Ahora bien, luego de un exhaustivo trabajo de búsqueda con el grupo de investigación, incursionando a través de los diferentes medios bibliográficos digitales posibles, utilizando a los autores citados en el texto para afinar o consolidar las bases de la importancia de la lectura y escritura en educación básica secundaria a través de la gamificación como estrategia educativa, ha llegado a la conclusión que se considera pertinente en el ámbito educativo el uso de estrategias que sirvan de motivación para el educando e inste a alcanzar de forma acertada las diferentes competencias en la educación.

Del mismo modo, apreciar las diferentes metodologías que a través de la lectura fortalecen el campo educativo, es decir, darle un valor importante a la forma en la que se enseña a leer no importando el grado de escolaridad, pero se hace necesario llevar al educando más allá de la zona de confort, a que sea capaz de adquirir los niveles de lectura, desde el literal hasta el crítico y luego, en el acto lo pueda ejecutar en la cotidianidad desde el quehacer diario.

Finalmente, lograr que el docente de hoy pueda asumir el reto de afrontar una sociedad futurista, con una visión nueva, con fines diversos y formas de aprender totalmente diferentes, pero aun así, el maestro pueda profundizar en las nuevas eras digitales e innovar utilizando como estrategia educativa la gamificación que es el eje principal en las nuevas tendencias en educación, siendo esta la carta magna o el ente motivador que permite la eficacia en la enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles educativos. Hay que tener muy en cuenta que en la educación el docente es un ente mediador de conocimientos pero que de una u otra forma facilita el saber con más eficiencia utilizando como soporte la gamificación en su estrategia educativa.

Por último, en el marco de la enseñanza de la escritura como docente, es de suma importancia aseverar que en el ejercicio la misma, se fortalece la competencia escritural en la persona, la capacidad de aprendizaje, claridad en la expresión tanto oral como escrita. Dicho lo anterior, ese cúmulo de competencias en el estudiante se convierte en un pilar fundamental para el desarrollo afluente en la sociedad o contexto y, sobre todo, permite que la persona exprese lo que siente de forma precisa a través de un texto dirigido.

REFERENCIAS

- Bauzan, A. (2018). *La metodología de los pares mínimos aplicada a la mejora de la escritura en Secundaria: los signos de puntuación*. [Tesis de grado, Universidad Autónoma de Barcelona]. <https://docplayer.es/96130772-La-metodologia-de-los-pares-minimos-aplicada-a-la-mejora-de-la-escritura-en-secundaria-los-signos-de-puntuacion.html>
- Caiza Guamán, E. P. (2022). *La estrategia de gamificación en el desarrollo de la competencia escrita* [Trabajo de titulación modalidad Proyecto de Investigación previo a la obtención del Título de Licenciada en Pedagogía de la Lengua y Literatura]. Repositorio digital de la Universidad Central del Ecuador. <http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/27096>
- Callañaupa Guzman, C. V., Espinoza Sargento, E., Llaja Paredes, L. K., Puchulán Reyes, M. L. (2021). *Animación a la lectura en la formación del hábito lector en estudiantes de secundaria*. [Tesis de bachiller en educación, Escuela De Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico]. <http://repositorio.ipnm.edu.pe/bitstream/20.500.12905/1888/4/TESINA%20Calla%20b1aupa.pdf>
- Chacón, G. (2021). *Propuesta didáctica para primer año medio en Lenguaje y Comunicación: La enseñanza crítico-reflexiva de la ortografía en enseñanza media desde una noción ortográfica contextual-comunicativa*. [Tesis doctoral, Universidad Academia de Humanismo Cristiano]. <http://bibliotecadigital.academia.cl/xmlui/bitstream/handle/123456789/6124/TPLC%2061.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Criollo, A., Morocho, C. (2019). *El docente de aula, un agente motivador de la lectura en los estudiantes*. [Tesis de Licenciado/a en Educación General Básica. Universidad De Cuenca]. <http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/33438>
- Díaz, L. (2021). *La Gamificación Como Mediación en el Fortalecimiento de la Comprensión Lectora y la Escritura en Estudiantes de Básica Secundaria*. [Trabajo de maestría, Universidad de Santander] <https://repositorio.udes.edu.co/items/2f6ebbcd-b289-48a7-8ece-b7c8ccc7d17e>
- García, F., Cara, J., Martínez, J., Cara, M. (2021). La gamificación en el aula como herramienta motivadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. *Logía, educación física y deporte*, 1. (2), 43-52. <https://logiaefd.com/wp-content/uploads/2021/02/5.pdf>
- García, M. (2021). *Describir el escribir: desarrollo de la escritura creativa en el aula de Secundaria a través de la gamificación*. [Tesis de maestría, Universidad de Zaragoza, FEDU]. <https://zagan.unizar.es/record/109905>

- Gómez, M. (2019). *La gamificación como estrategia creativa para la enseñanza de la ortografía*. [Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Licenciado en Ciencias de la Educación. Mención Ciencias del Lenguaje y Literatura. Carrera de Pedagogía de la Lengua y Literatura Quito]
<http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/19933>
- Jácome Tayupanta, Y. R. (2022). *El trasfondo pedagógico de la gamificación en el desarrollo de la lecto-escritura*. [Tesis de maestría, Universidad Tecnológica Iberoamericana].
<http://repositorio.uti.edu.ec/bitstream/123456789/2767/1/JACOME%20TAYUPANTA%20YADIRA%20ROCIO.pdf>
- Lara, E., Salazar, E. (2019). Competencia Lectora de los Estudiantes que Ingresan a la Secundaria en la Unidad Educativa Fiscomisional Sagrado Corazón. *Revista Científica Hallazgos* 21, 4. (3), 240 - 249.
<https://revistas.pucese.edu.ec/hallazgos21/article/view/362>
- Luna, A. García, L., Vázquez K., Mancilla, R. (2017). Estrategias de selección y uso de materiales lectores para promover la lectura en educación secundaria. *Revista Ensayos Pedagógicos*, 12. (2), 73 - 92.
<http://dx.doi.org/10.15359/rep.12-2.4>
- Mendieta, A. (2019). *De la enseñanza de la escritura lineal a la producción textual e hipertextual transmedia, en la educación secundaria*. [Trabajo de fin de grado, Universidad Distrital Francisco José de Caldas].
<https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/15494/MendietaBrice%c3%b1o%c3%81ngelaPatricia2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Meneses, N. (2021). *Enseñanza de la escritura para la producción de textos escritos libres desde la perspectiva de los docentes de educación básica*. [Tesis doctoral, universidad pedagógica experimental libertador instituto pedagógico rural Gervasio Rubio].
<http://espacio-digital.upel.edu.ve/index.php/TD/article/view/210>
- Picón, A. (2019). *Ludificación y gamificación en el aula de secundaria: Desarrollo de las competencias lingüísticas a través del juego*. [Tesis de fin de máster, Universidad de Burgos].
https://riubu.ubu.es/bitstream/handle/10259/5208/Pic%c3%b3n_Ib%c3%a1%c3%b1ez-tfm.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Posligua, M., Espinel, J., Posligua, J., Jiménez, S. (2022). La Gamificación como motivación en el aprendizaje de lectoescritura., *Uníandes Episteme*, 9. (2), 213-243.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8477237>
- Roa González, J., Sánchez Sánchez, A., Sánchez Sánchez, N (2021). Evaluación de la implantación de la Gamificación como metodología activa en la Educación Secundaria española.

https://www.researchgate.net/publication/349152317_Evaluacion_de_la_implantacion_de_la_Gamificacion_como_metodologia_activa_en_la_Educacion_Secundaria_espanola

Sanchez, I. (2021). *La escritura creativa en las aulas de secundaria*. [Máster de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Universidad de Jadén]. https://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/13567/1/Snchez_Cervilla_Isabel_TFM_Lengua_Castellana_y_Literatura.pdf

Santamaria, P., Diaz, W. (2021). *Efecto de la estrategia de gamificación para el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de séptimo grado de la I.E Juan Luis Londoño de la cuesta del municipio de Mosquera Cundinamarca*. [Trabajo de maestría, Universidad Distrital Francisco José de Caldas]. <https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/28494/Santamar%c3%adaMeloPaolaAndrea2022.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

Santiago, P. R., Carmona Cupil, E. N., Silva Payró, M. P. (2020). Habilidad lectora en alumnos de educación básica (secundaria) de la zona escolar N° 09 del Estado de Tabasco, México. *Revista Inclusiones*, 7. (4), 496 - 517. <https://revistainclusiones.org/pdf18/33%20VOL%207%20NUM%20OCTUBREDICIEMBRE2020%20REVISINCLUS.pdf>

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos

Coautor 2: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos

Coautor 3: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos